

**RAQAMLI IQTISODIYOTDA MEHNATGA LAYOQATLI YOSHLAR
BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI
(ANDIJON VILOYATI MISOLIDA)**

***Bahodirov Saidahrur Murodbek o'g'li**
Andijon viloyati Kambag'allikni qisqartirish
va bandlik boshqarmasi
“Mehnat bozori tahlili,
bo'sh ish o'rinlari hisobni yuritish
va ishga joylashtirish sho'basi” mudiri*

***Annotatsiya:** Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi iste'molchilar talabini qondirish va iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarida mehnat unumdorligini oshirishga imkoniyat yaratib beradi. Iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonlari masofaviy ish bilan band qilish mehnat resurslari, bandlik va aholini ishga joylashtirishni har tomonlama tahlil qilish hamda sifatli va xolisona baholash, ayniqsa, mehnat bozoriga ilk bor kirib keluvchi mehnatga layoqatli yoshlar bandligini ta'minlash mehnat bozorining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Jumladan, oliy, professional ta'lim muassasalari bitiruvchilari hamda umumiy o'rta ta'lim maktablari bitiruvchilarini, ayniqsa uyushmagan yoshlarni bandligini ta'minlashda raqamlashtirish jarayonlari, me'yoriy-huquqiy baza, infratuzilma va ta'lim dasturlarini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.*

***Kalit so'zlar:** Raqamli iqtisodiyot, mehnat bozori, yoshlar bandligi, uyushmagan yoshlar, yoshlar bandligi dasturi, bitiruvchilar davlat buyurtmalari, platforma, O'zbekiston.*

Muhim ahamiyatga ega bo'lgan global raqamlashtirish va intellektuallashgan raqamli texnologiyalarni tizimli hamda samarali rivojlantirishga oid ilmiy-tadqiqotlarni olib borish, bu borada nafaqat iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda, balki ijtimoiy, mehnat va bandlik, ta'lim, sog'liqni saqlash, sanoat, logistika va boshqa sohalarda ham inqilobiy o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Bu borada ishchi kuchining mobilligini oshirish, ish bilan bandlikning zamonaviy shakllarini joriy qilish, aholining ijtimoiy-demografik guruhlari ehtiyojlarini hisobga olgan holda ishsizlar ayniqsa yoshlar uchun yangi ish o'rinlari yaratish yuzasidan maqsadli davlat buyurtmalarini shakllantirish, ish bilan bandlikning zamonaviy shakllarini kengaytirish kabi ilmiy yo'nalishlar muhim ahamiyatga egadir.

Bunda yangi O‘zbekistonni barpo etish borasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, aholini va yoshlarni ish bilan bandlik darajasini oshirish va mehnat resurslaridan samarali foydalanish, uning zamonaviy shakllarini joriy etishga hamda iqtisodiyot tarmoqlari sohalarida ishchi kuchi taqsimoti, mehnat samaradorligini oshirish, mehnat resurslari sifat tarkibini takomillashtirish, ish bilan bandlik tarkibini o‘zgartirish, ish kuchi mobilligini oshirish, masofaviy ish bilan bandlikni takomillashtirish, ish vaqtining davomiyligi va tabaqalashishi kabi masalalarga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan, mamlakatimiz rahbarining ta’kidlashicha “Ishsizlik va kambag‘allikni qisqartirish - bu aholida tadbirkorlik ruhini uyg‘otish, insonning ichki kuch-quvvati va salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish, yangi ish o‘rinlari yaratish bo‘yicha kompleks iqtisodiy va ijtimoiy siyosatni amalga oshirish maqsadaga muvofiq”. [1]

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida 2023 yil 11 aprel kuni **“Yoshlar siyosati sohasidagi ishlar natijadorligini oshirish hamda ular bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari”** yuzasidan o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida bergan topshiriqlariga asosan 2023 yilda har bir tuman (shahar)da yoshlar bilan ishlash bo‘yicha 4 ta yo‘nalishda tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan, yoshlar bandligini ta’minlash, yoshlarga sifatli ta’lim berish, kasb-hunarga o‘qitish bo‘sh vaqtini to‘g‘ri tashkil qilish, ijtimoiy ko‘makka muhtoj yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, yoshlarda sog‘lom fikr va dunyoqarash shakllantirish hamda ularning radikallashtiruviga yo‘l quymaslik kabi vazifalar belgilab berilgan.

Har bir vazirlik va idora, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar kengashi, viloyatlar, Toshkent shahar va tuman (shahar) hokimliklari alohida “Yoshlar bandligini dasturlari”ni tasdiqlash va ijroga qaratilishi ko‘zda tutilgan. [2]

Bu borada, Andijon viloyatida o‘tgan 2024 yilda 72 ming 208 nafar yoshlarni bandligini ta’minlash belgilangan bo‘lib, 2025 yilda bu ko‘rsatkich 85 ming 545 nafar tashkil qildi. O‘tgan yilga nisbatan 18,5 foizga ortishini kuzatishimiz mumkin.

2025 yilda yoshlar bandligi dasturiga kiritilganlardan 5 278 nafari oliy ta’lim muassasalari bitiruvchilari (*jamini 6,1 foizi*), 17 914 nafari professional ta’lim muassasalari bitiruvchilari (*21 foizi*), 37 946 nafari umumiy o‘rta-ta’lim maktablari bitiruvchilari (*44,3 foizi*) hamda yoshlar balans platformasiga kiritilgan uyushmagan yoshlarning 24 407 nafarini (*28 foizi*) bandligini ta’minlash ishlari maqsad qilingan.

Mazkur yoshlarning bandligini ta’minlashda Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligining “Bandlik xizmati” AT dasturi hamda Yoshlar ishlari agentligi platformasi orqali hisobi yuritilmoqda. [3]

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025 yil 29 yanvar kuni “**Oliy ma’lumotli kadrlarga davlat buyurtmasini shakllantirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida**”gi 49-sonli qarori bilan, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligining oliy ma’lumotli kadrlarga bo‘lgan davlat buyurtmasini **maxsus elektron platforma orqali** shakllantirish hamda platformani iqtisodiyot va moliya vazirligi tizimida tashkil etilishi belgilangan. Mazkur platforma orqali 2025/2026 o‘quv yilidan boshlab, oliy ma’lumotli kadrlarga bo‘lgan talab shakllantirilib, platformada jamlangan ma’lumotlar va mehnat bozori talabini tahlil qilish asosida aniqlanadi hamda kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj 4 yillik davrga ishlab chiqilib, har yili mehnat bozorining o‘zgarish tendensiyalari, hududlarda ijtimoiy soha muassasalari va iqtisodiyot tarmoqlarini kadrlar bilan ta’minlashni inobatga olgan holda, platformaga tegishli tuzatishlar kiritib borilishi keltirilgan.

Hukumat tomonidan tasdiqlangan qarorga ilova qilingan nizomda quyidagi asosiy tushunchalar qo‘llanilgan:

davlat buyurtmasi — iqtisodiyot tarmoqlarida oliy ma’lumotli kadrlarga bo‘lgan talabdan kelib chiqib, davlat granti ko‘rinishida ajratiladigan kadrlarga bo‘lgan buyurtma;

kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj — iqtisodiyot tarmoqlarining oliy ma’lumotli kadrlarga bo‘lgan talabi;

kadrlar buyurtmachisi — kelgusi yillarda o‘z tizimini kadrlar bilan ta’minlash uchun buyurtma beruvchi tashkilot;

platforma — Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan yuritiladigan, davlat buyurtmasini shakllantirishda ma’lumotlarni jamlash, qayta ishlash imkonini beruvchi raqamlashtirilgan maxsus elektron dastur;

tabiiy ketish koeffitsienti — soha yoki tarmoqda har yili tabiiy sabablarga ko‘ra (pensiyaga chiqish, vafot etish, ko‘chib ketish va boshqalar) yuzaga keladigan kadrlar qo‘nimsizligi ko‘rsatkichi.

Shuningdek, oliy ma’lumotli kadrlar uchun davlat buyurtmasini shakllantirishda Platformaga quyidagi ma’lumotlar kiritib borilishi nazarda tutilgan:

- iqtisodiy faoliyat turlari kesimida iqtisodiyot tarmoqlarida rasman band bo‘lgan aholi soni;

- faoliyat turlari kesimida davlat va nodavlat oliy ta’lim tashkilotlari bitiruvchilarining o‘qishni tamomlagandan so‘ng rasman bandligi;

- mehnat resurslari balansi, mehnat bozorida mavjud bo‘sh ish o‘rinlari, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha bandlik darajasi;

- respublikada faoliyat yuritayotgan davlat va nodavlat hamda xorijiy oliy ta’lim tashkilotlari va ularning filiallari bitiruvchilari soni;

- oliy ta'lim tashkilotlari bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklari kesimida mavjud quvvatlar, professor-o'qituvchilar tarkibi va o'qitish uchun moddiy-texnika bazasi. [4]

Shakllantirilgan ma'lumotlar Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan qayta ishlab borilishi keltirilgan.

Yuqoridagilarga asosan shuni xulosa qilish mumkinki mehnat bozoriga ilk bor kirib keluvchi mehnatga layoqatli yoshlarning bandligini ta'minlash, ularning ijtimoiy va iqtisodiy xavfsizligini oshirish, shuningdek, samarali ishlashi uchun qator yoshlarga mo'ljallangan mexanizmlarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Buni amalga oshirish uchun Andijon viloyatidagi holatga e'tibor qaratgan holda quyidagi takliflar va yechimlarni ishlab chiqish mumkin:

Yoshlarning mehnat bozoriga kirishlari uchun, ularni dolzarb va zamonaviy kasblar-hunarlariga o'qitish, ixtisoslashgan kurslar va treninglarni tashkil etish muhim. Andijonda, ayniqsa, agrosanoat va xizmat sohasida talab yuqori bo'lgan sohalarda o'qitish dasturlari tashkil etilishi kerak. Yoshlar uchun IT, robototexnika, kiberxavfsizlik, dizaynerlik va marketing kabi zamonaviy sohalarda kasbga o'qitishni kengaytirish.

Andijonda yoshlar uchun maxsus ishga joylashish markazlarini tashkil etish, ishga yordam berish, darslar, seminarlar va murabbiylik dasturlarini taklif qilish.

Ayniqsa raqamli platformalar yoshlar va ish beruvchilarni birlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu platformalar orqali yoshlar mehnat bozorida talablarga mos ish o'rinlari, stajirovka imkoniyatlari va ishga joylashish imkoniyatlari haqida tez va qulay ma'lumot olishlari mumkin. Andijon viloyati kabi mintaqalarda shunday platformalarni ishlab chiqish yoshlarning bandligini ta'minlash va ularning mehnat bozoriga integratsiyasini osonlashtirishda samarali bo'lishi mumkin.

Quyidagi takliflar orqali bu platformalarni yaratish mumkin:

Ish beruvchilar uchun platformaning asosiy imkoniyati vakansiyalar, stajirovkalar va ishga qabul qilish imkoniyatlarini elektron tarzda topshirish va ularni yoshlarga taqdim etishdan iborat bo'lishi kerak. Platforma ish beruvchilarga talablar, shartlar va ishning muhlati haqida aniq ma'lumotlar berishga imkon yaratadi.

Yoshlarga stajirovka va ta'lim dasturlari haqida ma'lumot taqdim etish. Bu, ayniqsa, tajriba va bilim olmagan yoshlar uchun muhimdir. Platformada ilova qilingan shaxsiy dasturlar va onlayn kurslar orqali yoshlar kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin.

FOYDLANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. **O‘.Uzaqov** “Raqamli transformatsiya sharoitida ish bilan bandlik shakllarini takomillashtirish” Muhammad al-xorazmiy nomidagi axborot texnologiyalari universiteti qarshi filiali. **24 yanvar 2025 yil.**

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida **“Yoshlar siyosati sohasidagi ishlar natijadorligini oshirish hamda ular bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari”** yuzasidan o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishi bayonidagi topshiriqlari. **2 may 2023 yil №18-sonli bayon.**

3. Andijon viloyati Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasining yoshlarga oid amalga oshirilayotgan ishlari to‘g‘risida yig‘ma ma’lumot va hisobotlari. **13 mart 2025 yil.**

4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Oliy ma’lumotli kadrlarga davlat buyurtmasini shakllantirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi qarori. **29 yanvar 2025 yil № 49-sonli qaror.**